

SUORTE BÁSICO DE VIDA EM CORDEL

BASIC LIFE SUPPORT IN CORDEL

SOPORTE VITAL BÁSICO EN CORDEL

Andreza Gomes de Andrade ¹
Adalberon Moreira de Lima Filho ²

Manuscrito submetido em: 22 de julho de 2023.

Aprovado em: 18 de fevereiro de 2025.

Publicado em: 19 de junho de 2025.

Resumo

Este produto educacional (PE) foi fruto de uma pesquisa realizada no âmbito do programa de pós-graduação em educação profissional em nível de mestrado ofertado pelo Instituto Federal de Alagoas – Campus Benedito Bentes. O objetivo principal foi incluir Suporte Básico de Vida utilizando a literatura de cordel na organização curricular dos Cursos Técnicos integrado ao Ensino Médio. O PE está organizado com os seguintes tópicos: apresentação; o que é suporte básico de vida? Como identificar um ataque cardíaco? O cordel sobre Suporte Básico de Vida, considerações finais, sugestões de leitura sobre o assunto e referências.

Palavras-chave: Suporte Básico de Vida; Ensino Técnico; Educação Profissional.

Abstract

This educational product (EP) was the result of research carried out within the scope of the postgraduate program in professional education at the master's level offered by the Instituto Federal de Alagoas – Campus Benedito Bentes. The main objective was to include Basic Life Support using cordel literature in the curricular organization of Technical Courses integrated with High School. The EP is organized with the following topics: presentation; what is basic life support? How to identify a heart attack? The cordel on Basic Life Support, final considerations, reading suggestions on the subject and references.

Keywords: Basic Life Support; Technical Ensino; Professional Education.

Resumen

Este producto educativo (PE) fue el resultado de una investigación realizada en el marco del programa de posgrado en formación profesional, a nivel de maestría, del Instituto Federal de Alagoas – Campus Benedito Bentes. El objetivo principal fue incluir el Soporte Vital Básico mediante la bibliografía de

¹ Mestra em Educação Profissional e Tecnológica pelo Instituto Federal de Alagoas. Professora na Faculdade Raimundo Marinho.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3012-3194> Contato: andrezaandrade280@gmail.com

² Doutor em Ensino de Ciências pela Universidade Cruzeiro do Sul. Professor no Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Educação Profissional e Tecnológica.

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-0277-1047> Contato: adalberon.filho@ifal.edu.br

cordel en la organización curricular de los Cursos Técnicos integrados con la Educación Media. El PE se estructura con los siguientes temas: presentación; ¿Qué es el soporte vital básico?; ¿Cómo identificar un infarto?; El cordel sobre Soporte Vital Básico; consideraciones finales; sugerencias de lectura sobre el tema; y referencias bibliográficas.

Palavras-chave: Soporte Básico de Vida; Ensino Técnico; Educação Profissional.

Apresentação

A literatura de Cordel captura a vida única de certos grupos sociais, levanta questões humanas que são relevantes para mais do que apenas o grupo a ele associado e, sem dúvida, tem significado para outros leitores porque apresenta uma experiência humana de pessoas simples (Alves, 2013).

O Cordel é feito em versos e as estrofes feitas em décima (estrofes com 7 versos), resultando em 25 estrofes. Além de seguir a mesma métrica, ou seja, o mesmo padrão de quantidade de sílabas poéticas, que usualmente nem sempre coincide com a quantidade de sílabas gramaticais- setissílabo que quer dizer: 07 sílabas poéticas.

Com relação as estrofes, cada uma das quatro estrofes citadas possui um esquema rimático: todos os versos rimam seguindo o devido padrão: a 1ª estrofe rimacom o 4º e o 5º; a 2ª rima com o 3º; a 6ª rima com o 9º e com o 10º, e por fim a 7ª rima com o 8º.

Este cordel é um produto educacional didático-pedagógico de ensino e aprendizado voltado ao aprendizado em identificar situação de parada cardiorrespiratória seguido do aprendizado de manobras voltados ao aprendizado da ressuscitação cardiopulmonar, o que contribui para alterar o estigma, medo e insegurança associados aos procedimentos executados diante a uma parada cardiorrespiratória.

É fruto de uma pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica em nível de mestrado ofertado pelo Instituto Federal de Alagoas – Campus Benedito Bentes, teve como objetivo incluir Suporte Básico de Vida utilizando a literatura de cordel na organização curricular dos Cursos Técnicos integrado ao Ensino Médio. Sua disponibilidade é irrestrita e deve ser preservado os direitos autorais.

Almeja-se que esse material contribua para o seu aprendizado, faça bom usodele. Bons estudos!

O que é o Suporte Básico de Vida?

O Suporte Básico de Vida (sigla em inglês BLS - *Basic Life Support*) é um protocolo padronizado sequencial que propicia aumento nas chances de sobrevivência de uma pessoa acometida por uma parada cardiorrespiratória (PCR).

Este protocolo é uma estratégia voltada a facilitar a capacitação da população, podendo ser incluso na formação por meio dos currículos escolares do ensino médio integrado de modo a difundir conceitos básicos por meio de literatura de cunho de prevenção, detecção e reanimação cardiopulmonar, ressaltando o encaminhamento de forma rápida a emergência obtendo socorro especializado.

Em 2015, a *World Federation of Societies of Anesthesiologists (WFSA)*, o *European Resuscitation Council (ERC)*, a *European Patient Safety Foundation (EPSF)*, o *International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR)* e a *Organization of Medical Sciences (OMS)* divulgaram uma recomendação intitulada "Kids Save Lives", que pede duas horas de treinamento de RCP por ano para crianças em ambientes de sala de aula em todas as escolas do mundo a partir dos doze anos. Há estudos que abordam o fato de que, antes desse período, o treinamento pode não ser eficaz, pois a idade e o peso corporal da criança determinariam a capacidade de atingir um nível apropriado de compressão torácica. (Barbosa; Santana; Nicolini, 2020).

Dadas as crescentes taxas de sobrevivência a paradas cardíacas, a instrução de Suporte Básico de Vida (BLS) nas escolas é essencial para fornecer às crianças as habilidades de salvamento de que elas precisam. De acordo com pesquisas, incluir o BLS nos currículos escolares melhora a compreensão dos alunos e incentiva uma cultura de prontidão nos jovens (Shah; Yugawa, 2023).

Portanto, ensinar suporte básico de vida (BLS) nas escolas é importante porque dá aos adolescentes as habilidades necessárias para identificar uma parada cardíaca fora do hospital e iniciar o BLS rapidamente, o que pode aumentar as taxas de sobrevivência e promover uma cultura de preparação em situações de emergência (Maár et al., 2024).

Como identificar um ataque cardíaco?

SINAIS DE ATAQUE CARDÍACO

1

Desconforto na cabeça

2

Falta de ar

3

Desconforto no peito

4

Desconforto na parte superior do corpo

Em caso de Emergência, ligue para o SAMU o mais rápido possível.

SAMU 192
A sua vida é importante

Fonte: Arquivo pessoal.

Quando devemos utilizar o Suporte Básico de Vida?

O SUPORTE BÁSICO DE VIDA SOMENTE É UTILIZADO CASO A VÍTIMA ESTEJA APRESENTANDO UMA PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA.

SINAIS QUE DEVEM SER AVALIADOS:

- 1- NÍVEL DE CONSCIÊNCIA**
- 2- AUSÊNCIA DE PULSO**
- 3- AUSÊNCIA DA RESPIRAÇÃO**

FIQUE ATENTO

Fonte: Arquivo pessoal.

Cordel sobre o Suporte Básico de Vida

I

No meu simples despertar,
Trago uma reflexão
Sobre os *males do coração**
Pra você se cuidar
E doente não ficar
Vivendo feliz e saudável.
Por isso leitor amável,
É o que eu desejo e almejo
Que esse meu verso singelo
Traga mensagem favorável.

***Males do coração (cardiovasculares)**

Principais doenças que acometem o coração:
Insuficiência Cardíaca (ICC) – Quando o coração não consegue bombear quantidade de sangue suficiente para suprir as necessidades do organismo.

Síndrome Coronariana (SCA) – Doença que resulta da obstrução de uma artéria coronariana.

Fibrilação Atrial: Doença cardíaca ao qual os batimentos cardíacos ficam acelerados, batendo em ritmo irregular.

II

Sou **enfermeira e mestrand**
Estou aqui com prazer
Fazendo verso, pra você
E seu conhecimento expanda,
Esta poesia branda.
O tema da referida,
Suporte Básico de Vida,
É algo muito importante,
Como eu demonstro adiante,
De uma forma resumida

Figura 1. Enfermeira e mestrand -
Autora do Cordel.

Fonte: Arquivo pessoal

III

Existem vários, amigo,
Males cardiovasculares.
No trabalho, escola e lares,
Deve-se alertar, lhe digo.
Se evoluem, é perigo,
Podem nos levar à morte.
Praticar algum esporte,
Muito bem se alimentar
Para o *estresse* evitar
São fundamentais saída
Para termos boa vida
E esses males evitar.

***Estresse**

Resposta do organismo diante a situações de perigo ou ameaça. Provocando reações físicas e emocionais.

IV

Fortalecer corpo e mente,
Tendo equilíbrio perfeito,
Ajuda todo sujeito
A reduzir grandemente
Tais males, que, infelizmente,
Levam vidas todo dia.
Busque viver com alegria,
Tornando leve o viver,
Pra o coração não sofrer
Com o **estresse*** que contagia.

Figura 2. Pessoa estressada.
Fonte: Arquivo pessoal

V

Contraindo e dilatando,
Pra ninguém ficar mangue,
O coração leva sangue,
E segue oxigenando
As células, atuando
Como bomba benfeitora
Que é ***contrátil e pulsora,**
Dando vida ao cidadão.
Assim é o coração,
Ensinou-me a professora.

***Contrátil e Pulsora**

Capaz de se contrair espalhar o sangue

VI

Mas, com o passar dos anos,
Com a gente envelhecendo,
O coração vai sofrendo,
Aparecendo vários danos.
Bichos e seres humanos,
Vindo a ter vidas extensas,
Sofrerão com as doenças
Ditas cardiovasculares.
Tenham ***hábitos salutareis**
Pra não serem tão intensas.

***Hábitos salutareis**

Hábitos saudáveis como por exemplo: praticar
exercícios físicos, alimentação saudável, lazer.

Figura 3. Pessoa com dor no peito.
Fonte: Arquivo pessoal.

VII

De uma forma objetiva,
Um deles, diz a ciência,
É a ***Insuficiência
Cardíaca Congestiva:**
Tendo-a, a força ativa
Do coração vai cessando,
Pouco sangue bombeando,
Enfraquecendo a pessoa,
E a vida, antes tão boa,
Vai, assim, se degradando.

***Insuficiência Cardíaca Congestiva**

Doença cardíaca que o coração não consegue bombear sangue suficiente para nutrir o organismo.

VIII

Do coração, em sequência,
Apontarei outro mal:
Fibrilação Atrial,
Que é, causa na ciência,
De alteração na **Frequência
Cardíaca**, camarada:
De forma descoordenada,
Baterá o coração.
Como um maestro desafinado,
Tem “regência” bagunçada.

Fibrilação Atrial

Doença cardíaca ao qual os batimentos cardíacos ficam acelerados, batendo em ritmo irregular.

Frequência cardíaca

Número de vezes que o coração bate por minuto

IX

Outro mal, nada saudável,
É a **Síndrome Coronariana.**
Divide-se, leitor bacana,
Em **Infarto e Angina Instável.**
A última, leitor amável,
Surge quando, infelizmente,
Oxigênio insuficiente,
Não recebe o coração.
Forte dor no peito, então,
Irá sentir o doente.

Síndrome Coronariana

Doenças que resultam da obstrução de uma artéria coronariana.

Divididas em **Infarto agudo do miocárdio** (quando ocorre morte-necrose do músculo cardíaco) e **Angina Instável** (quando ocorre forte dor no peito, porém sem morte do tecido muscular cardíaco).

X

Já sobre o Infarto Agudo
Do **Miocárdio**, leitor,
Ensinou-me um professor
Baseado em muito estudo,
Deriva-se, sobretudo,
De sangue não mais chegar
Ao coração, a causar
A necrose do tecido.
Com isso, leitor querido,
Pode o doente infartar.

Miocárdio

Músculo Cardíaco

XI

À *cardiorrespiratória*
Parada, os males citados
Podem evoluir, amados,
Guardem isso na memória.
Uma ação satisfatória,
Muito efetiva e urgente
Pode salvar o doente,
Que então padece à beça.
E ambulância depressa
Acionem, minha gente.

Figura 4. Simulação de atendimento a vítima.

Fonte: Arquivo Pessoal.

XII

Suporte Básico de Vida
Conheça, leitor amado.
É treinamento aplicado
Que apontará uma saída
Se acaso for requerida
De você, com prontidão,
Uma efetiva ação
Para salvar um doente
Que padeça, de repente,
Um ataque do coração.

Figura 5. Simulação avaliação do nível de consciência da vítima.

Fonte: Arquivo pessoal.

XIII

A primeiríssima ação
Do Suporte Básico, digo:
Ver se pararam, amigo,
O **pulso** e a respiração.
Depois: comunicação
Do socorro adequado.
Com isso, leitor amado,
Reduz-se a *mortalidade*,
E diminui a gravidade
Daquele que é internado.

Pulso

Avaliação periférica da frequência e batimentos cardíacos

Figura 6. Simulação verificação do pulso da vítima.
Fonte: Arquivo pessoal.

XIV

São importantes demais,
Dessa forma, tais ações:
Salvam e mantêm funções
Cardíacas e cerebrais.
E havendo **sinais vitais**
Na pessoa desmaiada,
Não se trata de parada
Do pulso e respiração.
Grave isso, meu irmão,
Não esqueça isso jamais.

Sinais Vitais

Medidas corporais básicas, como: respiração, pulso, frequência cardíaca.

Figura 7. Simulação da avaliação da respiração e expansibilidade tóxica da vítima.
Fonte: Arquivo pessoal.

XV

Se alguém caído no chão
Vir um dia, sem tardança,
Veja se há segurança
Para entrar em ação.
Havendo, a respiração
E o pulso cabe checar.
Se souber, cabe aplicar
Socorros de emergência
E, com a máxima urgência,
Cabe a ambulância chamar.

XVI

Se estiver só desmaiado,
Respirando e com pulso,
Evite agir por impulso,
Toque o ombro do citado,
E então, leitor amado,
Pergunte para esse alguém
Com calma se ele está bem,
Checando se a pessoa
Está lhe ouvindo numa boa
E se reage também.

Figura 8. Simulação vítima desacordada.
Fonte: Arquivo pessoal.

XVII

Se a vítima não responder,
Cabe aproximar-se, então,
Do nariz do cidadão,
Pois deve assim proceder
Para que possa saber
Se ele está respirando.
Também vá examinando
Se se move o abdômen
Da mulher, criança ou homem
Ao qual ajuda está dando.

Figura 9. Simulações (A) vítima não responde
(B) apalpar o pescoço (artéria carótida) Para
verificar o pulso.

Fonte: Arquivo pessoal.

XVIII

O pescoço da pessoa
É necessário apalpar.
Para tanto, irei passar,
Informação muito boa,
Que não passarei à toa,
Pois é coisa muito séria:
A diferença entre artéria
E veia, amigo leitor.
Preste atenção, por favor,
Pois estudei a matéria.

XIX

Entre **artéria e veia**, então,
Eis a central diferença:
Só na primeira há presença,
Amigo, de pulsação.
Ao bater do coração
Se assemelha o pulsar
Da artéria, e cabe lembrar
Que é mais grossa que a veia
Quem sabe, não se aperreia,
É só o saber usar.

XX

Cheque a pulsação, assim,
Da artéria do pescoço,
E o faça sem alvoroço,
Pois aperreio é ruim.
Traga pra você, enfim,
Um número que não retruco:
A cada simples minuto
Ganho nesse atendimento,
Tem a vítima dez por cento
De chance em absoluto

Artéria/ Veia

Artéria- mais calibrosa, saem do coração levando sangue.
Veia- mais fina, levam sangue do corpo para o coração.

XXI

Abra as mãos do paciente
E estenda os braços dele.
Ajoelhado junto a ele,
Em um ritmo frequente,
Realize prontamente
Trinta compressões, lhe digo,
Um palmo acima do umbigo.
Por cento e vinte minutos,
Em números absolutos,
Faça isso, meu amigo

Figura 10. Simulação da Palpação na artéria carótida da vítima para sentir o pulso.

Fonte: Arquivo pessoal

Figura 11. Simulação massagem cardíaca na vítima.

Fonte: Arquivo pessoal.

XXII

Após trinta compressões,
Devem fazer, camaradas,
A **boca a boca**, chamadas
Assim aquelas ações
De ventilar os pulmões
De quem está desmaiado
Com um sopro a ser dado
Na boca do paciente.
É proceder excelente,
Não deve ser dispensado.

Respiração boca a boca

Encha os pulmões de ar, abranja com os lábios a boca da vítima e sopra lentamente

XXIII

A série aqui referida
(**Boca a boca** e compressões)
Deve ter repetições
Pra buscar salvar a vida
Da pessoa ali caída,
Até que venha a chegar
A ambulância pra levar
A pessoa ao hospital,
Onde terá, afinal,
Uma assistência sem-par.

XXIV

O fone é um-nove-dois (192)
Para chamar o SAMU.
É importante pra chuchu
Não deixar para depois
Ligar para o SAMU, pois,
Na ambulância, sempre tem
Alguém que conhece bem
Como melhor proceder.
Trotos não devem fazer
Pra o serviço funcionar.

XXV

Eu agradeço ao bom Deus
E a Virgem, Nossa Senhora,
Despeço-me nesta hora
Dos fiéis leitores meus.
Junto com o meu adeus,
Chamo de novo a atenção:
Cuide do seu coração,
Tendo uma vida saudável.
Foi bastante agradável
Esta capacitação.

FIM

Considerações Finais

A Construção do Cordel como meio de divulgação do BLS possibilita acessibilidade e educação em saúde, ampliando reflexões com o poder de tornar as pessoas mais seguras diante a uma situação de PCR, além disso, o contexto educacional, que se caracteriza como um espaço de diversidade de intenções, deve ser mais observado pelos envolvidos no processo educacional (Silva; Santos, 2019).

Agradecemos a você professor ou aluno que adotou nosso Produto Educacional como estratégia de ensino e aprendizagem em Educação Profissional e Tecnológica, os ensinamentos retratados por meio do cordel podem ser utilizados para salvar vidas.

Faça bom proveito dessa tecnologia. Esperamos nos encontrar em novas propostas de educação em saúde por meio de cordel. Até logo, chego já

Sugestões de Leitura sobre o assunto (BLS)

BONÉ, M. LOUREIRO M.J.; BONITO J. Suporte Básico de Vida na escola: o relato da evidência. **Holos**, v.6, n.e8959, p.1–21. DOI: <https://doi.org/10.15628/holos.2020.8959>

FERNANDES, J. M. G.; LEITE, A. L. S.; AUTO, B. S. D.; LIMA, J. E. G.; RIVERA, I. R.; MENDONÇA, M. A. Ensino para Suporte Básico de Vida para alunos de escolas públicas e privadas do Ensino Médio. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v.102, n.6, p.593-601, 2014.

GONZALEZ, M. M.; TIMERMAN, S.; GIANOTTO-OLIVEIRA, R.; POLASTRI, T. F.; CANESIN, M. F.; ... & SAKO, Y. I Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v.101, n.2, suppl.3, 2013. DOI: <https://doi.org/10.5935/abc.2013S006>

PERGOLA, A. M.; ARAÚJO, E. E. M. O leigo e o Suporte Básico de Vida. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v.43, n.2, p.335-342, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0080-62342009000200012>

Referências

ALVES, J. H. P. O que ler? Por quê? A literatura e seu ensino. In: ALVES, J. H. P. **Memórias da Borborema 4** – Discutindo a literatura e seu ensino. São Paulo: Parábola, 2013, p. 3-49.

BARBOSA, H. G. D.; SANTANA, L. R.; NICOLINI, E. M. Avaliação do impacto e efetividade do treinamento de crianças em suporte básico de vida: uma revisão sistemática. **Revista de Medicina**, v.99, n.1, p.56-61, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.11606/issn.1679-9836.v99i1p56-61>

MAÁR, C.; ZIMA, E.; NAGY, B.; PÁL-JAKAB, Á.; SZVATH, P.; KISS, B.; FRITÚZ, G.; GÁL, J.; MERKELY, B.; KOVÁCS, E. The investigation of the efficiency of basic life support education among high school students: protocol, design and implementation of an interventional, prospective longitudinal, individually randomised, parallel 1: 1 grouped trial. **Resuscitation Plus**, v.18, p.100585, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.resplu.2024.100585>

SHAH, K.; YUGAWA, D. Why and how should high school students learn basic life support? **Journal of Student Research**, v.12, n.3, p.1-7, 2023. DOI: <https://doi.org/10.47611/jsrhs.v12i3.4487>

SILVA, M. L.; SANTOS, L. A. M. Corpo, cultura e adolescência: estudo sobre a autoestima a partir das experiências vividas de alunos do ensino médio em escolas de Aracaju-SE. **Cenas Educacionais**, v.2, n.2, p.42–60, 2019. Disponível em: <https://revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/8020>